

Mit Informationskompetenz Oberwasser halten in den Fluten digitaler Informationen

Haben Schweizer Bundesräte wirklich in Bitcoin investiert und damit ein Vermögen gemacht? Die Glaubwürdigkeit von Informationen im Internet wird uns zunehmend beschäftigen.

■ **Prof. Dr. Martin Hermida, Studiengangsleiter Master in Fachdidaktik Medien und Informatik, PHSZ**

Vieles von dem, was wir über die Welt wissen, wissen wir aus den Medien. Wir kennen zum Beispiel alle den berühmten Fussballspieler Roger Federer, der lange für die Schweizer Nationalmannschaft gespielt hat. Oder auch den bekannten Musiker Xherdan Shaqiri, der Anfang Dezember sein neues Solo-Album veröffentlichte und jetzt auf Tour ist.

Sie, liebe Leserinnen und Leser, wissen sehr wahrscheinlich, dass das nicht stimmt. Auch wenn die meisten von Ihnen weder Herrn Federer noch Herrn Shaqiri persönlich kennen, so wissen Sie doch aus den Medien, wer diese Menschen sind und was sie tun. All unser Wissen über die Welt, das wir nicht durch direkte Erfahrung erworben oder von einer Person erzählt bekommen haben, stammt aus den Medien – und das ist ganz schön viel! Egal ob Zeitungen, Fernsehen, Podcasts, soziale Medien oder Bücher, dieses Wissen prägt unser Bild von der Welt und hilft uns, Entscheidungen zu treffen. Zum Beispiel, welcher Partei wir unsere Stimme geben, welchen Kühlschrank wir kaufen, wohin wir in die Ferien reisen oder wie die politische Weltlage einzuschätzen ist.

Quellen und Vertrauenswürdigkeit

Natürlich stellen wir Ansprüche an diese Informationen. Sie sollen korrekt, objektiv, genau und aktuell sein. Bei den traditionellen

Medien ist das in der Regel gewährleistet. Wir können davon ausgehen, dass die Informationen im «Bote der Urschweiz» oder im Tagesanzeiger korrekt, objektiv, genau und aktuell sind – auch wenn wir mit deren Auslegung nicht immer einverstanden sein mögen. Es gibt jedoch viele Informationen, die wir aus weniger bekannten Quellen im Internet haben oder die uns in den sozialen Medien begegnen. Ob diese von guter Qualität sind, ist nicht leicht zu beurteilen. Das gilt insbesondere für junge Menschen. Sie haben noch wenig Lebenserfahrung und beziehen viele ihrer täglichen Informationen aus den sozialen Medien. Was sie dort sehen, ist oftmals ungeprüft und nicht nach Relevanz sortiert. Sie sehen vor allem die Inhalte, die besonders kontrovers diskutiert oder viel geteilt und kommentiert werden.

Schlagwort «Informationskompetenz»

Schon im Jahr 1999, wohlgemerkt noch bevor es Facebook und Instagram gab, sagte der italienische Minister für Kommunikation Giulio Contesi in seiner Antrittsrede: «In den reissenden Strömen der elektronischen Kommunikation wird die Wahrheit zu einer Nusschale, und wir sollten alle hoffen, dass sie ihren Kurs hält».

Giulio Contesi, 1999

Damals schien das etwas übertrieben. Heute, knapp 25 Jahre später, ist klar, wie weitsichtig seine Aussage war. Die Glaubwürdigkeit von Informationen aus dem Internet oder den sozialen Medien einzuschätzen, ist zu einer der wichtigsten Kompetenzen im digitalen Zeitalter geworden. Das wissenschaftliche Schlagwort dafür lautet «Informationskompetenz»: die Fähigkeit, erfolgreich Informationen zu suchen, sie auszuwählen, zu beurteilen und zu verwenden.

Drei Viertel der Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Klasse besitzen heute ein eigenes Handy, ab der Sekundarstufe I sind es nahezu alle. Die Lieblingsapps sind soziale Netzwerke wie Instagram, TikTok, Snapchat und Youtube. Das mag man gut oder schlecht finden. Es bedeutet aber auf jeden Fall, dass die Schülerinnen und Schüler mit Informationen aus den verschiedensten Quellen konfrontiert werden und lernen müssen, damit richtig umzugehen. Stimmt es denn nun, dass die Bundesräte in Bitcoin investiert haben? Und ist der Ernährungstipp der selbst ernannten Fitness-Expertin wirklich gesund? Bekommt man tatsächlich ein Handy für 1 Franken, wenn man dem Influencer die eigene E-Mail-Adresse sendet? Ist das Youtube-Video über ein ungeklärtes Verbrechen wirklich wahr?

Alles neu macht die KI

Kurze Zeit glaubte man, das Problem gelöst zu haben. Einfache Checklisten sollen den Lernenden helfen, die Glaubwürdigkeit von Informationen einzuschätzen.

- Weckt der Titel Emotionen?
- Sind die Bilder von schlechter Qualität?
- Lassen sich Bilder mit der Rückwärtsuche in einem anderen Kontext finden?
- Ist der Autor/die Autorin der Nachricht bekannt?

Doch so einfach ist es längst nicht mehr. Viele Medien, auch seriöse, arbeiten mit emotionalen Titeln und Bildern, um ihre Artikel interessant zu machen. Bilder von schlechter Qualität können auch bedeuten, dass sie von einem Amateur, einer Amateurin

vor Ort stammen und damit besonders nah am Geschehen aufgenommen wurden. Und was heisst bekannt? Wer 100 000 Follower:innen in den sozialen Medien hat, ist bekannt und beliebt, kann dort aber trotzdem Halbwahrheiten verbreiten. Mit der Bild-Rückwärtsuche lässt sich herausfinden, ob das Bild an anderer Stelle im Internet verwendet wurde, vielleicht in einem ganz anderen Kontext, was die Vertrauenswürdigkeit der Information infrage stellt. Jedoch lassen sich die meisten KI-Bilder nicht über die Rückwärtsuche finden und das ist keinesfalls ein Garant für vertrauenswürdige Informationen. Die Tatsache, dass KI-Werkzeuge fehlerfreie Texte und Bilder produzieren können, erschwert den Umgang mit Informationen zusätzlich.

Studien (z.B. Block und Keller, 1997; Rickard et al., 2017) haben gezeigt, dass Informationen glaubwürdiger wirken, wenn sie von einem Bild begleitet werden. Vielleicht haben Sie mir deshalb das Zitat von Giulio Contesi abgenommen, obwohl es weder diesen Mann noch das Zitat je gegeben hat. Sein Foto entstammt einer Bild-KI, das Zitat meinen bescheidenen rhetorischen Fähigkeiten.

Genau hier zeigt sich eine weitere Herausforderung bei der Bewertung von Informationen. Informationen über Dinge, über die wir selbst nicht viel wissen, sollten wir durch eine zweite Quelle absichern, wenn es denn ein wichtiges Thema ist. Aber wie oft tun wir Erwachsenen das in unserem Alltag? Was wir aus den uns vertrauten Medien erfahren, glauben wir in der Regel, ohne es mit einer zweiten Quelle abzugleichen.

Auch Schülerinnen und Schüler haben wenig Musse, alle Informationen doppelt abzusichern. Und Antworten, bei denen nicht jedes Detail stimmen muss, liefert ChatGPT schon ziemlich zuverlässig. Damit wird die Motivation zu einer wichtigen Herausforderung bei der Vermittlung von Informationskompetenz in der Schule.

Drei Tipps für den Unterricht

Wenn Schülerinnen und Schüler eine Rechercheaufgabe als relevant empfinden, sind sie beim Lösen motivierter und finden oft auch die besseren Lösungen – wie unsere Studien (Hermida et al., 2023) zeigen. Es ist also didaktisch sinnvoll, Schülerinnen und Schüler nicht nach dem Lieblingsschulfach von Wilhelm Tell recherchieren zu lassen. Sondern vielleicht danach, wie viele Follower:innen man auf Youtube haben muss, um in der Schweiz davon leben zu können.

Als zweites ist Vorsicht geboten bei der Verwendung einfacher Checklisten. Sie werden der heutigen Informationslandschaft und Technik kaum mehr gerecht und vermitteln im schlimmsten Fall falsche Sicherheit. Der dritte und wichtigste Tipp ist das «laterale Lesen». Es basiert auf der Idee, die Qualität von Informationen nicht nur bei der Information selbst zu prüfen, sondern baldmöglichst seitwärts (daher lateral) andere vertrauenswürdige Quellen hinzuziehen. Das setzt Kenntnisse über vertrauenswürdige Medien und über die Funktionsweise des Internets voraus. Eine weitere wichtige Taktik besteht darin, zu überprüfen, was andere Quellen über die ursprüngliche Quelle sagen. Und schliesslich – und das wird oft vergessen – kann man Familie, Freunde und die Lehrperson fragen, wenn man unsicher ist.

Mit guten Aufgaben, dem vorsichtigen Einsatz von Checklisten und der Umsetzung des lateralen Lesens bleibt die Einschätzung von Informationen zwar eine grosse Herausforderung. Aber es sind gute Instrumente, um in diesem Spannungsfeld bestehen und Informationen kritisch bewerten zu können.

Projekte an der PH

Testen Sie selbst, wie gut Sie KI-Bilder von echten Bildern unterscheiden können: In unserer App unter www.echtOderNicht.ch. Sie sind Lehrperson und interessieren sich für das Thema Informationskompetenz? Wir entwickeln gemeinsam mit Lehrpersonen eine App für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I, mit der Suchprozesse im Internet

grafisch dargestellt und im Unterricht besprochen werden können. Wir suchen Sekundarlehrpersonen, die das Tool im Sommer 2025 mit ihren Klassen testen möchten. Melden Sie sich unter martin.hermida@phsz.ch

Literaturverzeichnis

Block, L. G., & Keller, P. A. (1997). Effects of Self-Efficacy and Vividness on the Persuasiveness of Health Communications. *Journal of Consumer Psychology, 6*(1), 31–54. https://doi.org/10.1207/s15327663jcp0601_02

Hermida, M., Botturi, L., Beretta, C., Addimando, L., Galloni, M., Giordano, S., Bouleimen, A. (2023). What makes online searche(r)s successful? Information literacy, digital skills, search behavior and assessment of credibility as predictors of search success. Jahreskongress der Schweizerischen Gesellschaft für Bildungsforschung (SGBF), Zürich (29.6.2023).

Rickard, L. N., Schuldt, J. P., Eosco, G. M., Scherer, C. W., & Daziano, R. A. (2017). The Proof is in the Picture: The Influence of Imagery and Experience in Perceptions of Hurricane Messaging. *Weather, Climate, and Society, 9*(3), 471–485. <https://doi.org/10.1175/WCAS-D-16-0048.1>

Dieser Artikel ist unter der Creative Commons Attribution 4.0 International Lizenz verfügbar.